

Espacios de crecimiento para aprender a dar y recibir devoluciones positivas

Romina Pendino, Paz Míguez, Mónica Alonso, Laura Ascenzi y Laura Ación.

Una de las premisas que sostenemos en MetaDocencia es que nadie nace sabiendo dar una devolución positiva, es algo que también se aprende, pero raramente se enseña.

En general, solemos describir lo que no nos gusta o nos molesta dando devoluciones negativas que no son específicas sobre cómo sería el próximo paso para mejorar o, en palabras de Mafalda:

Devoluciones como éstas no permiten el aprendizaje personal ni favorecen la colaboración. Entonces: ¿qué características tiene que cumplir una retroalimentación para ser asertiva?

Identificamos tres:

- ser positiva,
- ser específica y
- sugerir un próximo paso.

Siguiendo con el ejemplo de la historieta de Mafalda, la protagonista, que odia la sopa, podría mejorar la devolución de la siguiente forma: "Mamá, me gusta que la sopa sea de espinacas pero está muy condimentada, ¿podrías ponerle menos pimienta y sal la próxima?"

Este sería un modo de darle a su mamá una herramienta para mejorar, aprender y adaptarse a un requerimiento específico, siendo atenta con su bienestar y el tiempo que invirtió en cocinar, en este caso.

Espacio de crecimiento en comunidad

Conscientes de la relevancia de abrir espacios que nutran el crecimiento y el desarrollo personal y colectivo, en 2022 desde MetaDocencia ideamos la encuesta MEC, una sigla surgida de “MetaDocencia Espacio de Crecimiento”.

Esta herramienta se apoya principalmente en nuestros valores comunitarios de integridad y bienestar, con el valor adicional de permitirnos dar y recibir devoluciones de manera sistemática, y de aprender cómo mejorar nuestro trabajo junto a las demás personas integrantes del equipo. Con esta práctica, buscamos identificar tanto las fortalezas como aquellas áreas donde se presenta una oportunidad de crecimiento, sea a nivel individual como de nuestra organización.

La MEC, en ocasiones obligatoria y nunca anónima, tiene implementación en forma continua y regular. Cada tres o seis meses, habilita intercambios respetuosos, donde hay lugar tanto para la autoevaluación como para las devoluciones asertivas de otras personas y equipos de trabajo. Cada persona completa su autoevaluación e invita a que complete su evaluación a pares y a personas que supervisa. Se recomienda también hacer extensiva la invitación a aquellas personas que supervisan diariamente su trabajo para que le realicen una devolución en torno a una serie de acciones concretas y cotidianas, derivadas directamente desde nuestros valores institucionales por nuestro Equipo de Gobernanza.

En este intercambio, hay lugar para la visibilización de los logros así como también de aquellas áreas, actitudes y valores para seguir desarrollándonos tanto individual como colectivamente, desde una mirada empática, diversa e inclusiva.

Otro de los valores agregados de la MEC es que es una herramienta de instrumentación democrática: participamos todas las personas que integramos MetaDocencia, independientemente de los cargos y roles que ocupemos.

La lectura de los resultados se completa con una evaluación personal con el equipo de dirección, en el que se comparten los aprendizajes surgidos de “la MEC”.

Aunque la MEC siempre altera un poco los nervios (porque eso siempre nos hacen las evaluaciones), en MetaDocencia disfrutamos el momento y siempre aprendemos algo. Creemos que fue fundamental para la implementación el ejemplo del equipo de dirección, que fue el primero en evaluarse con esta modalidad y que también compartió con el resto del equipo los resultados de sus evaluaciones.

Consideramos que este espacio es vital para nuestra comunidad porque refuerza el crecimiento colectivo, contribuye a sostener las metas propuestas y a alcanzar los objetivos en un clima de bienestar.

Invitamos a las comunidades amigas a compartir sus experiencias para enriquecer estos procesos de aprendizaje.

Algunas recomendaciones adicionales para dar y recibir devoluciones positivas

Consejos para dar devoluciones positivas *

- La primera devolución de una persona no debería ser durante una evaluación de desempeño: "Las evaluaciones de desempeño deberían ser la culminación de todo lo que ya se ha hablado" (Reid Whyte, gerente ejecutivo de RRHH, Human Rights Campaign).
- Si lideras a un grupo de personas, es importante poner atención en la influencia o poder que puedes ejercer sobre las mismas (y su efecto positivo o negativo).
- Si es posible, trata que la retroalimentación sea concisa y constructiva. Brinda la posibilidad de silencio para procesar.
- Antes de iniciar, es útil autopreguntarnos: ¿hay algo que me gustaría brindar o pedir en esta conversación?
- Ofrece la posibilidad de procesar y asimilar primero algunos puntos de la devolución, como así también la oportunidad de continuar la charla en otro momento.

Consejos para recibir una devolución

- Permítete asimilarla primero. No es necesario que respondas inmediatamente. Si es necesario, pide más tiempo para estar en silencio y/o poder regresar en otra ocasión.
- ¡Cuídate! Observa tus sensaciones en tu cuerpo y presta atención a patrones que se presenten.
- Enfócate en la gratitud, y en lo positivo de haber tenido una instancia de retroalimentación.
- Cuando tengas dudas puedes preguntar si puedes repetir lo que escuchaste para verificar que has entendido correctamente lo expresado. Por ejemplo: " A ver si te entendí bien ¿lo que dijiste significa que.....?"
- Antes de iniciar la conversación, es útil autopreguntarnos: ¿hay algo que me gustaría brindar o pedir?

*Estos consejos fueron tomados y adaptados del taller "Cómo dar, recibir e implementar feedback", ofrecido por Chan Zuckerberg Initiative y dictado por Laila Makled, @push2exist. Agradecemos especialmente que estos encuentros se hayan ofrecido en español.

Finalmente, en general, dentro de toda organización, para favorecer un ambiente en donde se hagan devoluciones positivas y fluya la comunicación, es esencial que las personas con mayor poder en la organización sean aquellas que den el ejemplo al ser evaluadas primero por las personas a quienes supervisan directa o indirectamente. La transparencia sobre cómo atenderán las devoluciones recibidas es clave para mantener la confianza dentro de la organización y que las devoluciones sigan fluyendo libremente para que todas las personas mejoremos y crezcamos ✨

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Romina Pendino, Paz Míguez, Mónica Alonso, Laura Ascenzi y Laura Ación. (2023). Espacios de crecimiento para aprender a dar y recibir devoluciones positivas. Zenodo.

<https://zenodo.org/records/10076566>